

Aprikosen mit Aussicht auf die Saar



Heinrich Raab

Verleger unter sich sind die reinste Flamingowanderung. Die Metamorphose beginnt, sobald der letzte Streit um Tantiemen beendet, der letzte aussichtslose Dichter des Hauses verwiesen wurde. Nach diesen beinahe schon zeremoniell abgewickelten Unannehmlichkeiten beginnt die große Verwandlung und innerhalb weniger Magenliköre, jener unermesslichen Abendmedizin, sind sie ebenso aufbrausend, ebenso in tiefsinnige Schalschlingen verstrickt und ebenso unnahbar, wie es einer ihrer Lieferanten nur an Werktagen wagen würde. Sie stehen dann aber auch auf ebenso unsicheren Beinen. Und meistens nur auf einem.

Soweit es die Berufseitelkeiten betrifft, kann man es zu den mittleren Vergünstigungen der Vorsehung rechnen, daß zum Zeitpunkt der Erzählung Gotthelf Schlotter, Schürze auf Anzug, am Kamin stand und blaue Rauchkringel in den Äther blies. Nicht, als wäre es nicht zu Übergriffen gekommen. Der Geruch von Schießpulver lag in der Luft, was in Kombination mit der schieren Masse an brennbaren Tabakwaren sicherlich keinen geringen Verstoß gegen den Brandschutz darstellte. Das bunte Federkleid zwar hatten sie abgelegt, jedoch nichts von der Schärfe ihrer Krallen, der Wucht ihrer zahnlosen Schnäbel eingebüßt.

»Das Verlagsgeschäft«, erhob sich einer, »kennt überhaupt nur drei Arten des glücklichen Ausganges«

Der Schnurrbart dieses sonderbaren Exemplars war von wahrhaft Nietzscheanischem Ausmaß und wurde nur von einer hässlichen Hornbrille und der obligatorisch gerunzelten Denkerstirn überragt: »Heymons ging zu Eduard von Hartmann, um ihn seine Arbeit über die dialektische Methode bei Hegel rundweg auszuschlagen. Nichts Ungewöhnliches, bedenkt man die Zeit, in der es an Philosophemen nicht gerade mangelte. Als Heymons schließlich den Invaliden in seinem Bette antraf, befahl ihm heftiges Mitleid. Wie der Verleger endlich noch die wachen Augen erblickte, die jedes Mal aufflammten, sobald die Sprache auf sein Werk fiel, war der dionysische Goldgroschen gefallen. Man kam auf das Buch mit dem noch ominösen Zweititel zu sprechen: *Populäre physiologisch-philosophische Untersuchungen über Erscheinung und Wesen des Bewußten und Entstehung und Bedeutung des Bewußtseins. (Speculative Resultate nach inductiv-naturwissenschaftlicher Methode)* - eine Kuriosität, die von Ranke persönlich auf *Philosophie des Unbewußten* umgetauft wurde. The rest is publishing history. Es folgte rasch eine zweite, dritte, zwölfte Auflage. Jede vorhandene Veränderung von Hartmann so getreulich vermerkt, als exegierte er aus dem Johannevangelium«

»Die erste Variante«, entgegnete ich, »ist also Ihrer Meinung nach der zufällige Mitleidsfund?«

Der Schnäuzer kräuselte sich tentakelartig, ehe er, durch leichtes Nicken veranlasst, kurz auf und ab sprang. »Die zweite«, ergriff der ältliche Herr wieder das Wort, »finden wir bei Stanley Unwin und J. R. R. Tolkien. Vom Erfolg des *Hobbits* angelockt, verlangte es dem britischen Geschäftsmann nach mehr. Tolkien, der jenes so leicht zur Hand hatte, wie etwa eine deutsche Imbissbude Currywürste, kramte daraufhin das *Silmarillion* vom Dachboden. Unwin blätterte kurz darin, legte das Manuskript beiseite und rief: »Das liest sich ja wie das Telefonbuch auf elbisch. Wir wollen mehr Sachen wie der *Hobbit*!«

Derart angespornt arbeitete der Professor eine Randgeschichte seines *opus magnum* aus; hübsch mit Zwergen und phantastischen Frauenzimmern geschmückt, wie er es bei seinem Meister William Morris gelernt hatte. Sie kennen das Resultat heute als *The Lord of The Rings*. (Räuspern.) Demgemäß ist die zweite Art« ein scharfer Blick in meine Richtung, »der forsche Verleger, der den Dichter zur Produktivität zwingt. Die dritte Kategorie – so vulgär und alltäglich, daß sie keines Beispiels bedarf – aber stellt sich da als freundliche Übereinkunft zwischen

Buchhändler und Schriftsteller« – »Mir scheint«, sagte ich, »Sie waren da etwas zu schnell mit ihrem Urteil« – »So?« – »Etwas zu allgemein«

»Na, hören Sie mal. Der Erfolg muß entweder vom Zufall, von einer Ermunterung des Verlegers oder von beiderseitigem Einverständnis herrühren. Eine vierte Möglichkeit gibt es nicht«

»Lassen Sie mich meine erste Begegnung mit Arno Schmidt schildern und Sie werden sehen, daß zwei und zwei nicht zwangsläufig und unumkehrbar vier ergibt«

---

Sie werden sich wohl noch an Andersch erinnern? Alfred Andersch? Als Verfasser von *Sansibar oder der letzte Grund* wird er uns bestimmt noch einige Jahrzehnte im Gedächtnis bleiben, wenngleich ich seinem restlichen Geschreibsel kaum Überlebenschancen beirechne. Nun, es war eben dieser Andersch, der damals eine kleine Zeitschrift herausgab. In *Texte und Zeichen*, wie das Blatt hieß, hatte Arno Schmidt einige seiner literarischen Versuche veröffentlicht und war in beträchtliche Händel geraten. Die Priester auf der einen und die Puritaner auf der anderen Seite, tat man ihm entsetzlich am Latz zerren und kurz: Der Prozess ward eröffnet.

Eine solcher Auftakt ist zumeist der Schlußakt für die schriftstellerische Laufbahn. Deshalb ersuchte mich auch Andersch in einem Brief, eines von Schmidts heiklen Manuskripten zu verlegen. So viel muß zu seinem Lobe gesagt werden, daß er keine leeren Versprechen machte; mir klar auseinandersetzte, wie wenig hier aus geldlicher Sicht zu erwarten stünde. Mich lockte der Ruhm, meinen Namen künftig mit einem waghalsigen und hoffentlich erfolgreichen Unternehmen verbunden zu haben und so sah die Kasteler Innenstadt an einem Tag im August des Jahres 1955 mich im alten Mercedes vorfahren. Schmidt wohnte in der Hauptstraße 63 in einem Haus, das einem Ziegelofen mehr glich als allen bewohnbaren Gebäuden dieser Erde. Breitschultrig, bebrillt; mit einem Jackett ohne Knöpfe, was er bisweilen mit den Händen zu verdecken suchte, schien er ganz zu sein, was er war: Ein vom Kriege gezeichneter, vom Hunger verfolgter, mit Armut gestrafter, von Stolz durchdrungener Intellektueller. Der junge Schriftsteller trug kein Hemd und nur ein Halstuch verdeckte notdürftig seine Blöße. Die Augen gingen über vor Gier, als er mein Gefährt wahrte und in seiner monotonen Stimme, die bisweilen in einen Singsang überging, schwärmte Schmidt mir von den Vorzügen einer Isetta vor. Wahrlich das richtige Auto für einen Mann, der sich in einer Brotbüchse wohler befunden hätte als im Kreise freundlicher Gesichter. Seine Frau war bleicher als Kalkstein und ebenso steif in Bewegungen und Gestalt und einmal, als ihr Mann nicht hinsah, schüttelte sie bedeutungsvoll den Kopf, wie um mir von meinem Vorhaben abzuraten. Ich glaubte, die Grillen der Eheleute genug zu kennen, um diesem Wink der Warnung keine weitere Aufmerksamkeit zu schenken.

Wir hatten bereits korrespondiert und ich versuchte so gut als möglich, meinen Standpunkt begrifflich zu machen. Da wandte sich Schmidt, der die ganze Zeit über schüchtern nach der Uhr gesehen hatte, mit einem Mal mechanisch um, runzelte die Katerbraue und sagte: »Ja, Herrgott. Sie streichen mir noch den ganzen Roman zusammen, wie? Doch wir wollen uns aus der Enge von vier Mauern herausbegeben. Unbegrenzter Horizont für unbegrenzte Möglichkeiten. Sehen Sie, meine Frau hat uns ja Aprikosen geschnitten. Ich kenne genau den richtigen Ort für eine solche Unterhaltung«

Alles folgte dem Vorschlag und wir schieden kaum zehn Minuten später von seiner Gemahlin, die noch blasser schien, als bei meiner Ankunft.

Schmidt hatte die Verfügungsgewalt über die sorgsam in ein Taschentuch gewickelten Aprikosen und machte davon Gebrauch nicht unähnlich einem General, der seine Truppe

rationiert. Wohin oder wie lange wir gingen, ist mir nicht mehr erinnerlich. Während des ganzen Ausfluges erzählte Schmidt von den entlegensten Schriftstellern in deutscher Sprache und war wütend, wenn ich sie nicht kannte und noch wütender, wenn ich sie kannte. Auf diese Weise waren wir über Gustav Frenssen zu Finnegans Wake und von Finnegans Wake zu Wezel gekommen. Von Wezel ging es dann zur Wissenschaft im allgemeinen und von hier zurück zur Literatur. Schmidt hatte – eine seltsame Mischung aus Montesquieu und Maria Wutz – alles gelesen, jedes Fach studiert und zu allem eine harte Meinung. Irgendwo beim Vogelhändler von Imst (oder war es Iffland?), endete der Weg und mit ihm vorübergehend der Wortschwall, den ich mich nicht getraut, mit derart profanen Dingen wie Autorenvergütung oder Einbandfarben zu unterbrechen. Die Saar zerfloss unter uns; Sahne auf einem Dattelkuchen kleiner Dörfer. Vor dem aufragenden Abgrund stand altväterlich ein Findling; am oberen Ende abgeflacht gleich einer Sitzbank. Über all das wachte die manische Präsenz des jungen Schriftstellers, wie der Schöpfer über den Berg Sinai. Arno sprach irgendetwas von einem Astronomiestudium. Mir, der ich der Gewalt der Herrlichkeit des Augenblicks unterlag, schien Schmidts Stimme längst ein Instrument jenseits von menschlicher Sprache zu sein; und so registrierte ich nur am Rande, wie es immer lauter aufspielte, als wir uns dem Felsblock näherten. Mit einem Mal bemerkte ich, wie der gelehrsame Generalbass erst eine Mütze, dann einen Kopf und schließlich den ganzen Kerl hinaufzog. Alles mit der hypnotischen Kraft, mit der ein Fakir seine Schlange aus dem Korb lockt.

Viele von uns sind erstaunt, wenn sie einen Bittsteller unerwartet im Büro vorfinden. Noch weniger vorbereitet ist man, sich selbst außerhalb eines Spiegels anzutreffen. Daß dieser geschminkte Doppelgänger hinter dem Stein gekauert haben mußte, schien mir so wenig wunderlich, wie Goldmarie der Geldregen oder Aschenputtel die aus einem Kürbis herbeigezauberte Kutsche. Das Nächste, was ich wahrnahm, war ein furchtbares Rauschen in den Ohren und zwei Gestalten, die sich über mich beugen.

»Ich sagte doch«, meinte die erste, »daß die Nase ein wenig mehr nach rechts ausschlägt!«

»Und wenn schon« – Schmidts Stimme! – »das Wichtigste sind immer noch die Kleider. Womit«, er deutete auf mich, »wir wieder bei Ihnen wären«

»Bei mir?«

»Bei Ihnen. Ich hoffe, Sie verzeihen uns die Unannehmlichkeiten. Freilich haben wir hier draußen keine Umkleidekabine. Wenn Sie mit den Schuhen beginnen mögten?«

Langsam wurden die Konturen wieder deutlicher, wie bei einem Fernrohr, das man erst auf die richtige Distanz einstellen muß, ehe man scharf sieht.

»Wer, wenn ich bitten darf« – woher ich den Mut nahm, ist mir unbegreiflich, »zum Henker sind Sie?«

Die Gedanken schossen umher. Mund und Kopf arbeiteten in einem durchaus asymmetrischen Verhältnis gegeneinander. Meine Frage, sowenig sie mich tatsächlich tangierte, löste bei meinen Peinigern einen nicht unerheblichen Disput aus. Doch auf Schmidts Protest hin, winkte der zweite Mann nur müde: »Er wird's kaum ausplaudern können, wenn wir fertig sind. Mein Herr, Sie sprechen mit Kreuder«

Kreuder. Dunkle Erinnerungen vom erfolglosen Schreiberling der ewigen Introspektion; von einer schizophrenen Ehefrau und kleinen Betrügereien mit Mehrfachveröffentlichungen. Kreuder. Mein Tod hieß Ernst Kreuder.

»Nun, wo das geklärt wäre, können Sie ja die Stiefel herausrücken. Insofern Sie keine Karte benötigen, um sie zu finden. Oder«, fügte er süffisant hinzu, »vielleicht eine Zange, um sie auszuziehen?«

»Im Ernst, Ernst: Hast du wieder getrunken?«

»'Nen Schnaps hab' ik ma ausschenken lassen. Der Kellner sagte zwar, es ginge nicht, doch man hat seine Verbindungen... Sonst bin ich«, er wankte bedenklich, »bei meiner Seele nüchtern«

Schmidt warf mir einen hilfeschuchenden Blick zu. Wenn es mir nur gelänge, ihn umzustimmen. »Was«, sagte ich, um Zeit zu gewinnen, »Haben Sie vor? Warum halten Sie mich fest? «

»Das steinerne Herz«, setzte Schmidt mir schüchtern den Titel seines aktuellen Romanes entgegen: »neben anderen Stücken. Einen besseren Weg«, er senkte die Augen, »gibt es nicht...« — »Es ist«, sagte Kreuder mit der Macht der Überzeugung, »die einzige Möglichkeit. Nie wieder Kürzungen; nie wieder Absagen. Auf Wiedersehen, Zensur; willkommen, Freiheit«

»Wenn Sie meinen Platz eingenommen haben, was wird dann aus mir?«

»Ihnen bleibt«, höhnisches Grinsen, »die Saar. Und nun her mit den Kleidern!«

»Ihr Herz«, erwiderte ich meinem schwankenden Ebenbild, »ist wahrlich aus Stein. Hier, nehmen Sie meinen Mantel. Auch wenn Sie seiner ebenso unwürdig sind, wie meines Namens«

In einer Bewegung warf ich Kreuder meine Jacke über das stutzige Gesicht, und verteilte, ich schreibe dies nicht ohne Genugtuung, ihm einige Schläge auf den Kopf. Schmidt stand regungslos daneben. Ein Kind, das den grausamen Soldaten spielt, sich aber hinter den Ofen flüchtet, sobald ein Corps aufkreuzt. Immer noch den Mantel auf dem Kopf, torkelte der trunkene Tagedieb. Der Boden knirschte und mit unsicheren Füßen fiel er in den Abgrund.

---

Ich hechtete hilflos hinterher, packte die Luft und stürzte auf die Knie, kaum den Schmerz merkend; langte erneut zu und hielt den erstaunlich leichten Kreuder am Knöchel fest. Schmidt kam dazu und zusammen zogen wir ihn ans Tageslicht. Klamm schaute ich meinem Mantel hinterher, wie ihn der Wind in immer größeren Wirbeln in die Tiefe schleuderte, bis er wenig größer als ein Stecknadelkopf war. Wir legten Kreuder auf den Stein, wo er sich kaum mehr wie ein Säugling regte. Auch Schmidt hatte die Miene eines Knaben angenommen und sagte bedauernd: »Das war es dann mit meiner Schriftstellerei. Sie ist mit Ihrem Rock in die Saar gewandert«

»Von Klippenspringern«, sagte ich grimmig, »haben Sie also trotz Ihrer gewaltigen Bildung nichts gehört? Ihr Wille, das Manuskript unter allen Umständen zu veröffentlichen, beweist mir erst, was für ein Buch Sie da in Ihrer Schublade verwahren«

---

Viele haben sich seither gefragt, wie Schmidt nur die Streichungen in *Das steinerne Herz*, das ich 1956 herausbrachte, ertragen konnte oder warum er wenig später mit Kreuder brach. Man hat die scharfsinnigsten Bezüge hergestellt, nicht wissend, daß die Wahrheit in einem Augusttag begründet liegt.